

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI.....	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'YI INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING.....	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL.....	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI.....	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA.....	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ).....	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I ZANJIRIGA INTEGRATSIYALASHNING FISKAL VA IQTISODIY SAMARADORLIGI: IXTIYORIY O'TISH MEKANIZMINING MIQDORIY VAHOLANISHI.....	282
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	287
Xasanova Yulduz Kayumovna	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	291
Рустамова Феруза Камоловна, Исхакова Сарвар Аюбовна	
ISSIQXONA TIPLI QUYOSH QURITGICHINING ENERGETIK, EKOLOGIK VA IQTISODIY TAHLILI.....	296
B.A. Hikmatov	
ASSESSMENT CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF DEVELOPED COUNTRIES.....	301
Umurzakova Gulyor Eshnazar qizi	
KO'P FUNKSIYALI PV-TROMBE DEVORIDA KONSTRUKTIV YECHIMLAR, HAVO FILTRATSIYASI VA STERILIZATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	307
Rahimova Volda Karim qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, MAVJUD MUAMMOLARI VA ULARNI BARATARAF ETISH YO'LLARI.....	312
Jiyanov Laziz Najimovich	

KNOWLEDGE ASSESSMENT AND RESULTS VISUALIZATION BASED ON TEXT MINING IN E-LEARNING PLATFORMS	317
Laziz Sayimovich Safarov	
THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE TEACHERS.....	321
Dilnoza Jorayevna Kuvatova	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY KOMPETENSIYALARI VA ULARNI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	325
Sharipov Shahriyor Shamsiddin o'g'li	
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	329
Бабаева Г. Я.	
О'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YOSHLARNING O'RNI.....	338
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
DIGITAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF CURRENT LEVEL AND DYNAMICS OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT	343
Ibodullayeva M.S.	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINING AUDITI	349
Almardanov Muxamadi, Bolibekov Baxtiyor, Safarov Javohir	
EKOLOGIK OMILLAR ASOSIDA HUDUDLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING FAZOVIIY-AXBOROT MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI VA OROLBO'YI MISOLIDA)	355
Reymova Gulmira Polatovna	
O'ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIKLARIDAGI SUBYEKT VA PREDIKAT PARADIGMASI, ULARNING UMUMIY VA XUSUSIY JIHLTLARI.....	362
Azamova Gulruh Akbar qizi	
MINTAQALARDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI STATISTIK MONITORING QILISH VA BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	366
M.Sh. Raximova	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISH VA UNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	370
Eshniyozov Asadbek Abdinazar o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING DOLZARB MASALALARI.....	375
Egamov Raxmatillo Mirolimovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA YIG'ISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH	380
Bisenbaev Sharyar Quwanishbay uli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	387
Kudratov Muhammad Rustamovich	
INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISH TIZIMIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	393
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KOOPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	400
Abdinazarova Feruza, Abdiraximov Fayozbek	

UDK: 338.43:004.9

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KOOPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI

Abdinazarova Feruza Umidullayevna

Qarshi davlat texnika universiteti

“Biznes va boshqaruv” kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

Abdiraximov Fayozbek

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 5-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining zamonaviy iqtisodiyotdagi o'рни, ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi ahamiyati hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, qishloq xo'jaligida IoT, GIS, Big Data, sun'iy intellekt, elektron savdo platformalari va agroservis tizimlaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi baholangan. O'zbekiston qishloq xo'jaligida raqamlashtirish jarayonlarining joriy holati o'rganilib, kooperatsiyalar faoliyatini takomillashtirishga to'sqinlik qilayotgan institutsional va tashkiliy muammolar aniqlangan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, qishloq xo'jaligi, kooperatsiya, agroservis, raqamli platforma, IoT, GIS, Big Data, sun'iy intellekt, elektron savdo, logistika, innovatsiyalar, samaradorlik, raqamli iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi siyosati.

Аннотация: В статье исследованы организационно-экономические механизмы развития сельскохозяйственных кооперативов в условиях цифровой трансформации. Проанализированы роль кооперативов в современной экономике, значение цифровых технологий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и конкурентоспособности субъектов агробизнеса. Особое внимание уделено использованию технологий IoT, GIS, Big Data, искусственного интеллекта, электронных торговых платформ и цифровых агроуслуг. Изучено текущее состояние цифровизации сельского хозяйства Узбекистана и выявлены институциональные ограничения развития кооперативов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, сельское хозяйство, кооперация, цифровая платформа, агроуслуга, IoT, GIS, Big Data, искусственный интеллект, электронная торговля, логистика, инновации, эффективность, цифровая экономика.

Abstract: This article examines organizational and economic mechanisms for the development of agricultural cooperatives in the context of digital transformation. The study analyzes the role of agricultural cooperatives in modern economies, their contribution to productivity growth, and opportunities for enhancing competitiveness through digital technologies. Particular attention is paid to the implementation of IoT, GIS, Big Data, artificial intelligence, e-commerce platforms, and digital agro-services. The current state of agricultural digitalization in Uzbekistan is assessed, and institutional barriers affecting cooperative development are identified.

Keywords: digital transformation, agriculture, cooperatives, digital platform, agro-services, IoT, GIS, Big Data, artificial intelligence, e-commerce, logistics, innovation, efficiency, digital economy.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Qishloq xo'jaligi ham ushbu jarayonlardan chetda qolmay, raqamli texnologiyalar asosida yangi rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Xususan, aqlli qishloq xo'jaligi (Smart Agriculture), aniq dehqonchilik (Precision Farming), sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda.

O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor

yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda agrar sohada yer resurslarini boshqarish, agroxizmatlarni ko'rsatish, mahsulotlarni realizatsiya qilish va monitoring qilish jarayonlariga raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda.

Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalari fermer xo'jaliklari va dehqon xo'jaliklarining iqtisodiy manfaatlarini uyg'unlashtiruvchi, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiruvchi hamda bozor imkoniyatlarini kengaytiruvchi samarali institutsional mexanizm hisoblanadi.

Mavjud muammolarni hal etishda raqamli transformatsiya muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli platformalar kooperatsiya ishtirokchilari o'rtasida real vaqt rejimida ma'lumot almashish, xarajatlarni optimallashtirish va bozor axborotlaridan foydalanish imkonini yaratadi.

Tadqiqotning maqsadi qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot va kooperatsiyalar rivojlanishi masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

M. Porterning raqobat ustunliklari nazariyasiga ko'ra, korxonalarining raqobatbardoshligi innovatsiyalar va qiymat zanjirlarini samarali boshqarishga bog'liq. Porter raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirishini ta'kidlaydi. Biroq, uning tadqiqotlarida qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining raqamli boshqaruv mexanizmlari yetarli darajada yoritilmagan.

P. Drucker bilimlarga asoslangan iqtisodiyot konsepsiyasida axborotni asosiy ishlab chiqarish resursi sifatida baholaydi. Olimning fikricha, raqamli texnologiyalar boshqaruv samaradorligini oshiradi. Ushbu yondashuv kooperatsiyalar faoliyatini raqamlashtirishning nazariy asosini yaratadi.

K. Schwab tomonidan ilgari surilgan To'rtinchi sanoat inqilobi konsepsiyasida sun'iy intellekt, IoT va Big Data texnologiyalarining iqtisodiyotdagi transformatsion ta'siri yoritilgan. Mazkur nazariya qishloq xo'jaligida aqlli boshqaruv tizimlarini joriy etish imkoniyatlarini asoslab beradi.

P. Kotler marketingning zamonaviy konsepsiyalarida raqamli platformalar va elektron savdo tizimlarining bozor aloqalarini rivojlantirishdagi rolini ko'rsatadi. Kooperatsiyalar uchun ushbu yondashuv mahsulotlarni realizatsiya qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan agrar sohani raqamlashtirish, elektron agroxizmatlar, raqamli yer kadastri va agroklasterni boshqarish masalalari tadqiq etilgan. Biroq, mavjud ilmiy ishlarda qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining yagona raqamli platforma asosida integratsiyalashgan boshqaruv modeli yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu sababli mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini raqamli transformatsiya asosida takomillashtirish va yagona raqamli platforma konsepsiyasini ishlab chiqishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini raqamli transformatsiya sharoitida rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini baholash va takomillashtirish maqsadida ilmiy bilishning zamonaviy usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini institutsional iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, kooperatsiya nazariyasi hamda innovatsion rivojlanish konsepsiyalari tashkil etdi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo'llanildi:

- Tizimli yondashuv – qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini yagona iqtisodiy tizim sifatida baholashda;
- Qiyosiy tahlil – O'zbekiston va xorijiy davlatlar tajribalarini solishtirishda;
- Statistik tahlil – agrar tarmoq va raqamlashtirish ko'rsatkichlarini baholashda;
- SWOT-tahlil – kooperatsiyalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda;
- Grafik tahlil – rivojlanish tendensiyalarini vizual ifodalashda;
- Ekspert baholash usuli – soha mutaxassislari fikrlari asosida istiqbolli yo'nalishlarni aniqlashda.

Tadqiqot uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari, Statistika agentligi hisobotlari, FAO va OECD tadqiqotlari hamda ilmiy adabiyotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda mamlakatda agrar sohani raqamlashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yer resurslarini boshqarish, agrotexnik tadbirlarni monitoring qilish, suv resurslarini hisobga olish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan

foydalanish kengaymoqda.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida:

- resurslardan foydalanish samaradorligi oshmoqda;
- ishlab chiqarish xarajatlari kamaymoqda;
- bozor axborotlariga kirish imkoniyati kengaymoqda;
- mahsulot sifati va eksport salohiyati ortmoqda (1-jadval).

1-jadval.

Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi¹

Ko'rsatkich	An'anaviy tizim	Raqamli tizim	O'zgarish (%)
Sug'orish xarajatlari	100	78	-22
Mineral o'g'it sarfi	100	85	-15
Hosildorlik	100	118	+18
Yoqilg'i sarfi	100	89	-11
Mehnat unumdorligi	100	125	+25

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, raqamli texnologiyalarni qo'llash hosildorlikni o'rtacha 18 foizga, mehnat unumdorligini esa 25 foizga oshirish imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining rivojlanish darajasi. Kooperatsiyalar fermer xo'jaliklarining iqtisodiy manfaatlarini uyg'unlashtirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va mahsulotlarni bozorga yetkazib berish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mavjud holatda quyidagi yo'nalishlarda rivojlanish imkoniyatlari mavjud:

- axborot almashinuvi tizimini yanada takomillashtirish;
- logistika jarayonlari samaradorligini oshirish;
- moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish;
- marketing faoliyatini yanada rivojlantirish;
- raqamli ko'nikmalarni oshirish (2-jadval).

2-jadval.

Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalari faoliyatidagi asosiy rivojlanish yo'nalishlari²

Muammo turi	Ulushi (%)
Moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish	31
Logistika jarayonlarini rivojlantirish	24
Marketing faoliyatini takomillashtirish	17
Axborot almashinuvi tizimini rivojlantirish	15
Kadrlar malakasini oshirish	13

Natijalar shuni ko'rsatadiki, kooperatsiyalar faoliyatida moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

IoT, GIS, Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari. Zamonaviy raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

IoT sensorlari yordamida: tuproq namligi; harorat; hosil holati; suv sarfi real vaqt rejimida kuzatiladi.

GIS tizimlari: yer resurslarini boshqarish; agroxaritalar yaratish; hosildorlik monitoringi uchun qo'llaniladi.

Big Data texnologiyalari: ishlab chiqarish prognozlari; bozor kon'yunkturasi tahlili; risklarni baholash jarayonlarida muhim ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt: hosildorlik prognozi; kasalliklarni aniqlash; agrotexnik tavsiyalar ishlab chiqish; logistikani optimallashtirish vazifalarini bajarishi mumkin (3-jadval; 1-rasm).

1 Manba: muallif ishlanmasi.

2 Manba: muallif ishlanmasi.

3-jadval.

Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini raqamlashtirishning SWOT tahlili³

Kuchli tomonlar (S)	Zaif tomonlar (W)
Davlat qo'llab-quvvatlashi	Raqamli savodxonlikni oshirish
Agrar salohiyatning yuqoriligi	Infratuzilmani takomillashtirish
Kooperatsiyalarning iqtisodiy afzalliklari	Moliyalashtirishni kengaytirish
Eksport imkoniyatlari	Axborot tizimlari integratsiyasini kuchaytirish
Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
AI va Big Data texnologiyalari	Kiberxavfsizlik xatarlari
Elektron savdo platformalari	Global raqobat kuchayishi
Raqamli moliya xizmatlari	Texnologiyalar narxining yuqoriligi
Xalqaro investitsiyalar	Malakali kadrlar yetishmasligi

1-rasm. Agrar tarmoqda raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi

1-rasm. Agrar tarmoqda raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi⁴

1-rasm ma'lumotlari qishloq xo'jaligi tarmog'ida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi bir xil emasligini ko'rsatadi. Eng yuqori ulush mobil ilovalar (62 foiz) hissasiga to'g'ri kelib, bu fermer va kooperativlarning axborot xizmatlaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoji ortib borayotganini anglatadi. Elektron savdo platformalaridan foydalanish 48 foizni tashkil etgan bo'lsa, GIS texnologiyalarining ulushi 36 foizga teng. IoT qurilmalari (21 foiz) va sun'iy intellekt texnologiyalaridan (9 foiz) foydalanish darajasi nisbatan past bo'lib, ushbu yo'nalishlarda texnologik infratuzilmani rivojlantirish va investitsiyalar hajmini oshirish zarurligini ko'rsatadi (2-rasm).

3 Manba: muallif ishlanmasi.
4 Manba: muallif ishlanmasi.

2-rasm. Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijalari

2-rasm. Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijalari⁵

Raqamli texnologiyalarni joriy etish qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining iqtisodiy samaradorligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tahlil natijalariga ko'ra, mehnat unumdorligi 25 foizga, hosildorlik 18 foizga va eksport hajmi 12 foizga oshishi mumkin. Shu bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlari o'rtacha 15 foizga kamayadi. Mazkur natijalar raqamli transformatsiya qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan foydalanish samaradorligini yaxshilash va eksport salohiyatini kengaytirishning muhim omili ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli transformatsiya qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda bozor infratuzilmasi bilan integratsiyasini kuchaytirishning muhim omili hisoblanadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, jumladan, IoT, GIS, Big Data, sun'iy intellekt va elektron savdo platformalari ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish sifatini yaxshilash imkonini bermoqda.

Tahlillar natijasida O'zbekistonda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish bo'yicha muayyan natijalarga erishilganligi hamda qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari izchil rivojlanib borayotgani aniqlandi. Ayniqsa, IoT qurilmalari, sun'iy intellekt texnologiyalari va katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanish ko'rsatkichlari kelgusida yanada kengayish salohiyatiga ega ekanligi kuzatildi. Bunga raqamli infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengayib borayotgani hamda mutaxassislar malakasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ijobiy zamin yaratmoqda.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan "Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining yagona raqamli platformasi" konseptual modeli fermer xo'jaliklari, kooperativlar, logistika markazlari, qayta ishlash korxonalarini, moliya institutlari va davlat organlari o'rtasida integratsiyalashgan axborot almashinuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur modelni amaliyotga joriy etish natijasida tranzaksiya xarajatlari qisqartirish, logistika samaradorligini oshirish, mahsulot realizatsiyasi muddatlarini kamaytirish va eksport hajmlarini ko'paytirish imkoniyati yaratiladi.

Amaliy takliflar.

1. Qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarining yagona milliy raqamli platformasini yaratish va bosqichma-bosqich joriy etish.
2. Fermer xo'jaliklari va kooperativlar uchun mobil agroxizmatlar tizimini kengaytirish.
3. IoT va GIS texnologiyalarini joriy etayotgan kooperatsiyalarni davlat tomonidan subsidiyalash mexanizmlarini takomillashtirish.

5 Manba: muallif ishlanmasi.

4. Qishloq hududlarida internet infratuzilmasi va raqamli aloqa sifatini yaxshilash.
5. Elektron savdo maydonchalari orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish tizimini rivojlantirish.
6. Agrofintech xizmatlari va raqamli kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1998.
2. Drucker P.F. Management Challenges for the 21st Century. – New York: Harper Business, 1999.
3. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016.
4. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 5.0: Technology for Humanity. – Hoboken: Wiley, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
6. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Agrar sohani raqamlashtirish bo'yicha hisobot. – Toshkent, 2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Qishloq xo'jaligi statistik to'plami. – Toshkent, 2025.
8. Rasulov A. Agrar tarmoqda raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2022. – №4(1). – B. 45–52.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100